

المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية

دراسات

تساؤلات حول اختصاص المحاكم الإدارية في مسطرة منازعات تحصيل الضرائب على ضوء المدونة الجديدة

ذ. محمد النجاري

القانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية : قراءة أولية

ذ. محمد شكيري

تعليق القرارات الإدارية من الاختيار إلى الوجوب

ذ. عبد القادر مساعد

الحكم في دعوى الإلغاء بين النظرية والتطبيق

ذ. حسن العزو

دور القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية

ذ. محمد الوزاني

نحو قانون جنائي أكثر ملاءمة للعمل الإداري

ذة. تاغيار زينب

مقاربة تفسيرية لظاهرة التملص الجبائي على الصعيد المحلي

ذ. أدبيا محمد عالي

المنع المؤقت من ممارسة مهنة الحمامة وأثاره

ذ. النقيب الطيب بن مقدم

المجلس الدستوري بالمغرب : واجهة لسيادة الدستور

ذ. حماد صابر

الحماية القانونية لأشجار الزيتون وفق ظهير 5 فبراير 1940

ذ. محمد مومن

تطور تنظيم الإدارة المحلية في موريتانيا

ذ. باباه عبد الله

تعاليق على أحكام

اجتهادات المجلس الدستوري

اجتهادات المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية

أحداث قانونية وطنية

- ظهير شريف رقم 1-00-350 صادر في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001) يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
- ظهير شريف رقم 1-01-38 صادر في 21 ذي القعدة (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 99-77 المنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه
- منشور الوزير الأول رقم 3/2201 يتعلق بترسيم الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين

37

مارس - أبريل 2001 • 98 درهما

المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية

دراسات

تساؤلات حول اختصاص المحاكم الإدارية في مسطرة منازعات تحصيل الضرائب على ضوء المدونة الجديدة

ذ. محمد النجاري

القانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية : قراءة أولية

ذ. محمد شكيري

تعليق القرارات الإدارية من الاختيار إلى الوجوب

ذ. عبد القادر مساعد

الحكم في دعوى الإلغاء بين النظرية والتطبيق

ذ. حسن العفو

دور القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية

ذ. محمد الوزاني

نحو قانون جنائي أكثر ملاءمة للعمل الإداري

ذة. تاغيار زينب

مقاربة تفسيرية لظاهرة التملص الجبائي على الصعيد المحلي

ذ. أديبا محمد عالي

المنع المؤقت من ممارسة مهنة الحمامة وأثاره

ذ. النقيب الطيب بن لمقدم

المجلس الدستوري بالمغرب : واجهة لسيادة الدستور

ذ. حماد صابر

الحماية القانونية لأشجار الزيتون وفق ظهير 5 فبراير 1940

ذ. محمد مومن

تطور تنظيم الإدارة المحلية في موريتانيا

ذ. باباه عبد الله

تعاليق على أحكام

اجتهادات المجلس الدستوري

اجتهادات المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية

أحداث قانونية وطنية

- ظهير شريف رقم 350-1-00 صادر في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001) يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
- ظهير شريف رقم 38-1-01 صادر في 21 ذي القعدة (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 99-77 المنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه
- منشور الوزير الأول رقم 3/2201 يتعلق بترسيم الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين

37

مارس - أبريل 2001 • 98 درهما

الحماية القانونية لأشجار الزيتون وفق ظهير 5 فبراير 1940

ذ. محمد مومن
كلية الحقوق - مراكش

عرف الإنسان شجرة الزيتون منذ القدم، إذ اتدم بثمرها، واستضاء بزيتها، وانتفع بحطبها، وتبرك بمصيرها في طقوسه الدينية، وجعل غصنها شعارا من شعارات السلام وبشيرا من بشائر الأمان، الى أن جعلته الأمم المتحدة، تكريسا لذلك، شعارا لها، كما خصته الكتب السماوية برفيع الذكر، فأقسم الله بها في كتابه العزيز (1)، ووصفها بالشجرة المباركة (2).

وقد أولى المغرب، كغيره من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، اهتماما متزايدا بهذه الشجرة منذ القدم، حتى صارت أهم أنواع الأشجار المثمرة فيه، بتواجدها في جميع مناطقه وجهاته، واحتلالها لأكثر من نصف المساحة الكلية المزروعة بالأشجار، وحصولها على قسط كبير من المجهودات المبذولة لتحسين مردوديتها، وتحديث بسايتها، وتطوير أساليب وتقنيات استغلالها، فأصبحت بذلك تقوم بدور اقتصادي واجتماعي متعدد الوجوه، حيث تساهم بشكل مهم في دخل الفلاحين، وتعد مصدرا لإحداث عدد كبير من مناصب الشغل، وارتباط عدد هائل من الوحدات والمعامل التقليدية والصناعية بها، علاوة على دورها البيئي سواء في حماية التربة من الانجراف، بفضل تجردها القوي والمتشعب في الأرض أو من خلال جمالية منظرها واستمرارية اخضرار أوراقها طول السنة.

ونظرا لهذه الاعتبارات وغيرها، كان من الطبيعي أن تواكب هذه المكانة حماية قانونية لهذه الشجرة المباركة تضمن لها الاحترام الكافي، وتحافظ عليها، وتؤكد وجهها الحضاري والتاريخي، حيث صدر ظهير بتاريخ 5 فبراير

(1) سورة التين.

(2) سورة النور، الآية 35.

1940 الخاص بالمحافظة على أشجار الزيتون بالمغرب (3)، يقضي في فصله الأول على ضرورة اتخاذ جميع الوسائل المفيدة للمحافظة على أشجار الزيتون وضبط قطعها (4). وهو ما حدده القرار الوزيري الصادر في التاريخ نفسه بنصه على ضرورة توافر شروط، واتباع إجراءات لكل من يرغب في قطع أشجار الزيتون، ويرتب الظهير المذكور جزاءات على مخالفة هذه الشروط والإجراءات.

وسنبين في مبحث أول هذه الشروط والإجراءات، وفي مبحث ثان الجزاءات المقررة على مخالفتها.

المبحث الأول

الشروط والإجراءات المطلوبة لقطع أشجار الزيتون

قبل القيام بعملية قطع أشجار الزيتون يتعين توافر مجموعة من الشروط، واتباع إجراءات شكلية، نعرض لها تباعا فيما يلي :

المطلب الأول

شروط قطع أشجار الزيتون

يتعين لقطع أشجار الزيتون توافر ثلاثة شروط رئيسية هي : أن يكون من يرغب في قطع هذه الأشجار مالكا لها، وأن يتوافر لديه سبب معقول لذلك، وأن يحصل على إذن القطع.

أولا : شرط الملكية

يستفاد من الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ في 5 فبراير 1940 وجوب كون طالب استغلال أشجار الزيتون مالكا لها، حيث ينص على أن «كل فرد يرغب في قطع أشجار الزيتون التي هي في ملكه...»، ولأجل إثبات ذلك يدلي المالك بكل ما يثبت ملكيته للأرض التي توجد بها أشجار الزيتون، وأن هذه الملكية لا تقتصر فقط على الأرض وحدها، بل تشمل أيضا ما فوق الأرض، وخصوصا الأشجار المرغوب قطعها. كما يمكنه أن يطلب من السلطات المحلية منحه شهادة تثبيت الملكية، تتضمن بالإضافة الى معلومات عن المالك، وصفا مفصلا للمقار، وموقعه، ومشمولاته بما فيها من أشجار الزيتون والعدد المنوي قطعه، كما تؤكد أن المالك يملك هذا الحق بصفة خاصة باعتباره حسب رسم الملكية أو بعد البحث والتنقيب، مالكا للأرض وما فوقها من مغروسات.

(3) الحريدة الرسمية، عدد 1427.

(4) نص الفصل الأول من هذا الظهير على أنه «يكلف وزيرنا الصدر الأعظم بأن يصدر بناء على اقتراح المدير العام للمصلحات الاقتصادية جميع الوسائل المفيدة للمحافظة على أشجار الزيتون في المنطقة الفرنسية من إيالتنا الشريفة وخصوصا لضبط قطع الأشجار المذكورة».

ثانيا : أسباب القطع

ينص الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ في 5 فبراير 1940 على أنه «لا تقطع إلا الأشجار التي أصبحت على وشك الهلاك أو التي هي سيئة النبات». ويتضح من صياغة هذه الفقرة وجوب وجود أسباب لقطع الأشجار، حددت في نوعين من الأسباب، أولاها : أن تكون الأشجار على وشك الهلاك، وثانيها : أن تكون سيئة النبات، وهو تحديد عام يجعل من الممكن إدراج أسباب أخرى للقطع ضمن هذا السياق، مثل كون الأشجار مسنة أو يوجد بها عيب يحول دون استثمارها أو ينقص من إنتاجها أو كونها غير منتجة بصفة عادية، وبالتالي غير محققة للغرض المقصود منها.

وتجدر الإشارة الى أن عملية قطع الأشجار التي يوجد بها مرض معروف بهذا النوع من الأشجار لا يشملها هذا القانون، وتخضع لمقتضيات خاصة.

ولم يضع المشرع المغربي حدا معيناً لعدد الأشجار الممكن قطعها، وإن كان ميز بشأن الاختصاص في المعايمة بين عون إدارة الفلاحة، ومنحه سلطة مباشرة معايمة أشجار الزيتون المنوي قطعها مهما كان عددها، وبين ولاة المراقبة المحليين الذين يمكنهم أن يباشروا هذه المعايمة إذا كان عدد الأشجار الواجب قطعها في ملك واحد لا يتجاوز الخمسين شجرة (5)، ولو أن العمل جرى على تحديد الحد الأقصى للأشجار التي يرخص بقطعها في خمسين شجرة فقط.

ثالثا : الحصول على إذن القطع

الإذن بالقطع هو رخصة أو تصريح من الجهة المختصة في وزارة الفلاحة يسمح بموجبها لمالك الأشجار بمباشرة عملية قطع أشجار الزيتون التي طلب قطعها.

ويشترط في الإذن لكي ينتج أثره، أن يكون مكتوبا، لأن طبيعته تقتضي ذلك، كما يشترط أن يكون صادرا من جهة مختصة بإصداره قانونا، وأن يحدد تحديدا تخاليا من الغموض والإبهام الفعل الذي يمكن إتيانه بمقتضاه، ويتعين أن يصدر الإذن قبل الشروع في عملية القطع.

وتجدر الإشارة الى أن الجهة المختصة تتمتع بسلطة واسعة في منح الإذن أو رفضه، وكيفما كان الرد فعليا أن تصرح بذلك لصاحب الطلب، وإلا كان سكوتها بمثابة قبول ضمني إذا تجاوزت المدة شهران اثنان من يوم وقوع المصادقة على التصريح (6)، وفي جميع الحالات، فإن التعرض لعملية القطع من طرف رئيس مصلحة الفلاحين لا يكون إلا في حالتين فقط :

1. في حالة طلب المعني بالأمر قطع أشجار الزيتون هي في ملكه، ولكن الأسباب التي دفعتها الى قطعها غير كافية أو غير مقنعة، كأن يتعلق التصريح بأشجار في حالة نباتية حسنة أو يمكن تنميتها بعناية فلاحية معروفة ؛

(5) راجع الفصل الثاني من القرار الوزيري المؤرخ في 5 فبراير 1940.

(6) ينص الفصل الخامس من القرار الوزيري المؤرخ في 5 فبراير 1940 أنه «إذا لم يبلغ رئيس مصلحة الفلاحة قراره الى من يهيمه الأمر في أجل قدره شهران اثنان من وقوع المصادقة على التصريح، فيجوز مباشرة القطع».

2. إذا رفض صاحب التصريح الشرط المفروض عليه بشأن إبدال الأشجار التي يكون قد رخص له بقطعها في ملكه، بشجيرات صغيرة من نوعها (7). وهذا الإذن يحصل عليه المالك بعد قيامه بمجموعة من الإجراءات نعرض لها في المطلب الثاني.

المطلب الثاني

الإجراءات المطلوبة لقطع أشجار الزيتون

يتعين على كل فرد يرغب في قطع أشجار الزيتون التي هي في ملكه، أن يمر، قبل القيام بهذه العملية، من جميع المراحل التي يحددها الظهير والقرار الوزيري الصادرين في 5 فبراير 1940، وهي إجراءات إلزامية، تبدأ من تقديم الطلب وتنتهي بالمعينة. وستتناول كل مرحلة على حدة :

أولاً : طلب الاستغلال

يعتبر تقديم الطلب أو التصريح أول خطوة يقوم بها مالك أشجار الزيتون المرغوب قطعها، ويتضمن هذا التصريح المعلومات التالية :

- اسم المالك ؛
- تحديد الملك الموجودة فيه هذه الأشجار وموقعه ؛
- بيان عدد الأشجار المطلوب قطعها، وكذلك العدد الإجمالي لأشجار الزيتون الموجودة في الملك المشار إليه؛
- ذكر أسباب القطع ؛
- الالتزام، في حالة الموافقة على القطع، بالقيام، خلال السنة التالية لتاريخ تفريغ الأرض، بإبدال الأشجار التي رخص بقطعها بشجيرات من نوعها، حسب عددها أو حسب نسبة تعين بقرار الترخيص بالقطع.
- وتجدر الإشارة أنه في حالة ما إذا امتنع صاحب التصريح أو تغافل عما يفرض عليه بمقتضى هذا الالتزام، فيمكن للجهات المختصة أن تقوم بذلك على نفقته، على أن تعود على المعنى بالأمر باستخلاص مصاريف هذه العملية، حسب النصوص المنظمة لاستخلاص الديون العمومية.
- ويتعين، حسب الفقرة الأولى من الفصل الأول من القرار الوزيري المشار إليه آنفاً، تقديم التصريح بشهرين قبل قطع الأشجار إلى ولاية المراقبة. ولم يحدد هذا النص ما المراد بولاية المراقبة، كما أنه لم يصدر أي نص يوضح ذلك، وقد جرى العمل على انعقاد الاختصاص في هذا المجال إلى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كل في دائرة نفوذه.

(7) الفصل الرابع من القرار الوزيري المؤرخ في 5 فبراير 1940.

ثانيا : الشهادة الإدارية

يمثل الحصول على الشهادة الإدارية الخطوة الثانية في الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على إذن قطع أشجار الزيتون، حيث يوجه التصريح بعد تحريره من طرف مدير المركز الفلاحي الذي يرسله الى السلطة المحلية التي يسكن في دائرة نفوذها صاحب الطلب، إذا كان عنوانه هو نفسه موقع الملك الموجود به أشجار الزيتون المراد قطعها، أما إذا كان المالك يسكن في منطقة غير موقع الملك، فيحال الطلب على السلطة المحلية التي يوجد في دائرة نفوذها موقع الملك.

وتحرر هذه السلطة، في شخص القائد، شهادة إدارية، تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بهوية المالك وموقع ملكه، مع الإشارة في آخرها الى حق المالك في التصرف في أشجاره واستغلالها كما يرغب.

ثالثا : المعاينة

ينظم الفصل الثاني من القرار الوزيري المؤرخ في 5 فبراير 1940 إجراءات المعاينة كالتالي :

- يباشر الموظف المختص معاينة أشجار الزيتون المنوي قطعها داخل أجل قدره شهر واحد، ابتداء من التاريخ الذي ورد فيه الطلب ؛

- يتعين إخبار المالك بتلك المعاينة ؛

- توضع أثناء المعاينة علامة بمطرقة خصوصية على جميع أشجار الزيتون المحتمل الترخيص بقطعها ؛

- تحرير محضر المعاينة يستخلص فيه محرره رأيه في قطع الأشجار، وهل السبب المدلى به كاف أم لا ؟

- في حالة اقتراحه الموافقة على قطع الأشجار، يجب على الموظف المكلف بالمعاينة أن يبين في تقريره هل يجب، حسب رأيه، إبدال الأشجار المنوي قطعها عددا بعدد أو بأقل نسبة من ذلك ؛

- توجيه محضر المعاينة الى رئيس مصلحة الفلاحين - وهو مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حاليا - الذي يقضي بما إذا كان يوافق على عملية القطع أو يرفضها (8)، وفي حالة القبول، فإنه يملأ إذن القطع، ويحيله بعد ذلك على مصلحة المياه والغابات (9).

ويلاحظ على هذا الفصل أنه يحصر مهمة القيام بالمعاينة في موظف واحد، عندما نص على أنه «يبين الموظف المكلف بالمعاينة...»، بينما تقوم بهذه المهمة من الناحية العملية - في بعض الأحيان والمنطق - لجنة مكونة من أربعة موظفين على الشكل التالي :

- ممثل عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ؛

- ممثل عن السلطة المحلية ؛

- ممثل عن مصلحة المياه والغابات ؛

- ممثل عن مصلحة وقاية النباتات.

(8) الفصل الثالث من القرار الوزيري.

(9) لا تنفيذ بعض المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بهذا الإجراء.

ولتفادي التناقض، فيمكن القول إن الموظف المكلف هو ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، أما الباقي فهم مساعدون له.

كما أن النص لم يحدد ما المقصود بولاية المراقبة، خصوصا وأنه ميز بشأنهم بين مفتشي زراعة الأغراس وأعوان الفلاحة، الذين يعطيهم صلاحية القيام بمعاينة أشجار الزيتون المنوي قطعها، والترخيص بذلك، مهما كان عدد الأشجار المطلوب قطعها، وبين ولاية المراقبة المحليين الذين يعطيهم الحق في ذلك، إذا كان عدد الأشجار الواجب قطعها في ملك واحد، لا يتجاوز الخمسين شجرة.

المبحث الثاني

جنتحة قطع أشجار الزيتون بدون رخصة

نص الفصل الثاني من ظهير 5 فبراير 1940 الخاص بالمحافظة على أشجار الزيتون بالمغرب على أن «كل من خالف الوسائل المتخذة عملا بالفصل السابق يعاقب بدعيرة يتراوح قدرها من 16 الى 500 فرنك، ويمكن زيادة على ذلك أن يحكم عليه بحبس من ستة أيام الى ثلاثة أشهر».

ولا تخفى العلة التي دفعت المشرع الى تجريم الأفعال الضارة بأشجار الزيتون والعقاب عليها، إذ فضلا على ما تتمتع به من قيمة اقتصادية عالية تتطلب الحماية، وما تمثله من أهمية عظمى توجب المحافظة عليها، فإن قطاع الزيتون يشكل ركيزة من ركائز الثروة الفلاحية له فعاليته الواضحة وأهمية تجعله مرتبط بحياة الإنسان بصفة خاصة، والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وبناء على هذه العلة، واستنادا على المصلحة التي سعى المشرع الى حمايتها من خلال هذا الظهير، فإننا سنخصص المطلب الأول لدراسة هذه الجنتحة وبيان أركانها، والثاني لدراسة الجزاء الذي قرره المشرع لتدعيم حمايته لهذه الأشجار.

المطلب الأول

أركان جنتحة قطع أشجار الزيتون بدون رخصة

تقوم أية مخالفة من المخالفات الواردة في ظهير 5 فبراير 1940 على ركنين أساسيين هما : الركن المادي والركن المعنوي، إلا أنها تتميز عن غيرها بأنها تتطلب فوق ذلك ضرورة توافر ركن ثالث مؤداه عدم الحصول على إذن من الجهات المختصة، يسمح بإتيان الفعل المعتبر فعلها إجراميا بمقتضى الفصل الثاني من الظهير السالف الذكر، وبناء عليه، فإن أي جنتحة من الجنتح المضرة بأشجار الزيتون تقوم على ثلاثة أركان :

- ركن مادي : ويتحقق بفعل من الأفعال المادية المعاقب عليها ؛
- ركن معنوي : وهو القصد الجنائي أو الخطأ ؛
- ركن خاص : وهو انتفاء الإذن.

أولاً : الركن المادي

تتحقق جريمة الإضرار بأشجار الزيتون بمجرد قطعها، ولقد حدد المشرع ماهية الفعل الجرمي، وحصره في القطع.

والقطع قد يكون كلياً باجتثاث الشجرة من جذورها، كما قد يكون جزئياً منصبا على جزء منها فحسب، كقطع الشجرة من منتصف جذوعها، غير أنه يجب أن يؤدي الفعل في الحالتين إلى إنهاء حياة الشجرة، والقضاء عليها بصفة نهائية، ولم يحدد المشرع حداً أدنى من الأشجار المقطوعة حتى تقوم هذه الجنحة.

وبناء عليه، يتعين لتتحقق الركن المادي في هذه الجنحة أن يكون الفعل الذي ارتكبه الجاني قد اتخذ صورة القطع، ولو لشجرة واحدة، سواء كان كلياً أو جزئياً، ويسأل أيضاً من يتلف أشجار الزيتون باستخدام وسائل أخرى غير القطع، كمن يسكب عليها مادة سامة أو حارقة، فيقضي عليها.

ويشترط كذلك أن يترتب على الفعل إنهاء حياة الأشجار، ويستخلص ذلك من طبيعة فعل القطع ذاته، ومن ثم لا تقوم الجريمة إذا اقتصر الفعل على مجرد تشذيب الشجرة، كقطع أغصان قليلة منها أو إزالة البراعم الزائدة التي تنمو جانب جذوعها، إذا لم يؤدي ذلك إلى التأثير على حياتها وعلى قدرتها على النمو والاستمرار.

وفضلاً على ذلك يشترط ضرورة توافر الصلة النفسية بين الفعل المعتبر جريمة والفاعل، أي ما يعبر عنه بالركن المعنوي.

ثانياً : الركن المعنوي

يعتبر الفصل الثاني من ظهير 5 فبراير 1940 مرتكباً لجنحة قطع أشجار الزيتون بدون رخصة : « كل من خالف الوسائل المتخذة عملاً بالفصل السابق ».

ونظراً لأن الفعل المادي لهذه الجنحة وهو عملية قطع الأشجار تتطلب إرادة الفاعل الواعية إلى القيام بها قصد إحداث النتيجة المتوخاة منها، فإن هذه الجنحة لا تقوم إلا عمداً، لأن لفظ القطع يتضمن معنى العمد، حيث يصعب قيامها عن طريق الإهمال والتقصير، وإن كان من المتصور وقوع الفعل المخالف بهذه الطريقة الأخيرة، كمن يقود جراراً ميكانيكياً، ويهمل قيادته، ويفقد السيطرة عليه مما يؤدي إلى قطع أشجار.

ثالثاً : ركن انتفاء الإذن لقطع أشجار الزيتون

لم يكتف المشرع المغربي بتقرير المسؤولية على المخالف لمقتضيات ظهير 5 فبراير 1940 بمجرد توافر فعل القطع باعتباره الركن المادي، والإرادة باعتبارها الركن المعنوي، بل اشترط فوق ذلك ضرورة توافر عنصر آخر، اعتبر وجوده لازماً لقيام هذا الفعل الإجرامي، هذا العنصر الإضافي مؤداه عدم الحصول من الجهات المختصة على إذن يسمح بإتيان الفعل المذكور، وذلك طبقاً للفصل الأول من القرار الوزيري الذي ينص على أن « كل فرد يرغب في قطع أشجار الزيتون التي هي في ملكه أن يصرح بذلك لولاة المراقبة بشهرين اثنين قبل قطعها، فإذا وقع القطع في غياب الإذن أو الرخصة، فإنه يعد مخالفة لظهير 1940 يتعرض مرتكبها بمقتضى الفصل الثاني منه إلى عقوبة تتمثل في غرامة وحبس،

ويعتبر الإذن في حكم المنتفي، ويعاقب بنفس العقوبة من يتحصل على إذن بقطع أشجار معينة موجودة داخل أرضه، ولكنه يبادر إلى قطع أشجار أخرى غير تلك المأذون له بقطعها (10)، أو من يتجاوز عدد الأشجار المرخص له بقطعها. والحكمة التي توخاها المشرع من وراء إضافة ركن انتفاء الإذن تكمن في رغبته إعطاء بعض المرونة للظهير حتى لا يقف حجرة عثرة في وجه المتطلبات الاقتصادية التي تستدعي في كثير من الأحيان مخالفة النص، بمعنى أن إتيان الفعل في بعض الظروف يكون محققا لمصلحة اقتصادية واجتماعية تعلق على تلك التي اقتضت مبدئيا تحريم ذلك الفعل، وهذه الظروف غالبا ما تكون وليدة ضرورات مثل كون هذه الأشجار غير منتجة أو مسنة أو معيبة، وبالتالي غير محققة لهدفها، وفي هذه الحالة تكون المصلحة في إتيان الفعل تغلب على المصلحة في منعه، ويكون القطع بذلك مشروعاً ومباحاً، ويكون منح الإذن بالقطع فيها محققاً لمصلحة أكثر أهمية وأولى من المصلحة التي استدعت تجريمه. وللتأكد من مراعاة هذه الاعتبارات، جعل المشرع المغربي منط من الإذن قاصراً على الجهة المختصة والمتمثلة في المركز الفلاحي، إذ هو وحده نظراً لتخصصه قادر على إدراك طبيعة الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي إتيان الفعل، وقادر على الموازنة بين المصلحة التي يحميها الظهير والمصلحة التي تتطلب مخالفتها، والترجيح بينهما، ومن ثم تقرير منح الإذن أو عدم منحه حسب ما يظهر من الظروف المحيطة به.

المطلب الثاني

العقوبات

إن الوجه الرادع للعقوبة يعد من العوامل المهمة في مكافحة الجرائم، بما فيها الجرائم الاقتصادية، فمن المتعارف عليه أن التهديد بالعقوبة يرد الكثيرين عن التمادي في السلوك المعتبر مخالفاً للنص القانوني، كما أن تنفيذها يحول دون عودة من وقعت عليه لارتكابه. والجزاء الخاصة بالجرائم الاقتصادية تختلف عن العقوبات العادية المنصوص عليها في القانون الجنائي، نظراً لأن الهدف من وراء هذه الجزاءات هو حماية النشاط الاقتصادي، وفي هذا الصدد ينص الفصل الثاني من ظهير 5 فبراير 1940 على معاقبة « كل من خالف الوسائل المتخذة عملاً بالفصل الأول منه، بعقوبتين هما الغرامة والحبس ».

أولاً : الغرامة

إن مفهوم الغرامة حسب مقتضيات الفصل 35 من القانون الجنائي هي «إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغاً معيناً من النقود بالعملة المتداولة في المملكة».

(10) وبهذا المعنى قضت المحكمة العليا الليبية في قرارها بأنه : حيث يبين من الترخيص الصادر للطاعن من مراقب الزراعة... أنه صدر إليه بناء على الطلب المقدم منه إلى مراقب الزراعة المذكورة، وقد وردت صيغة الترخيص في شكل موافقة على الطلب، وحيث إنه بالأطلاع على الطلب المقدم من الطاعن والمحرر على نموذج خاص بقطع الأشجار والمعد من طرف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي يبين منه أن الطاعن حدد موقع الأشجار التي ينوي قطعها من مزرعته، وهو وسط المزرعة، ولما كانت الأشجار التي قطعها الطاعن كما جاء في شهادة المفتش الزراعي تقع على حافة مزرعته أسفل وادي بسيس، فإنه يكون بذلك قد قطع أشجاراً دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، لأن الترخيص الصادر له بالموافقة على طلبه والذي حدد فيه موقع القطع بوسط المزرعة لا يشمل المنطقة التي تم فيها القطع. على ذلك، فإن الحكم باعتماد شهادة المفتش الزراعي للإدانة لا يكون قاصراً للتسبب، والذي وصفه الطاعن بأنه مخالف للقانون، ولا يجدي التحدي بأن الترخيص لم يحدد مكاناً للقطع، لأن الترخيص كما سبق القول هو عبارة عن موافقة على الطلب المبين فيه بجلاء موقع القطع... طعن جنائي رقم 20/49 ق صادر في جلسة 1973/12/4، أورده فرج الهريش : الحماية الجنائية للأنشطة الزراعية، بنغازي، منشورات قاريونس، 1988، ص. 162، الهامش رقم 1.

وقد عاقب الفصل الثاني من ظهير 5 فبراير 1940 من يخالف مقتضياته بغرامة يتراوح قدرها من ستة عشر فرنكا إلى خمسمائة فرنك. وقد اعتبر المشرع المغربي في ظهير 10 يوليوز 1953 القوانين الخاصة التي لازال العمل جاريا بها منذ عهد الحماية إلى اليوم غير مؤدية لغرضها وهدفها المقصود منها، فأدخل على مقدار عقوبات الغرامات الجنائية المحددة للمخالفات التي تحكم بتأديتها المحاكم زيادات أوردها الفصل الثاني من هذا الظهير الذي نص على «أن قدر الغرامات التي تحكم بتأديتها المحاكم المخزنية عملا بالنصوص الشريفة غير المستندة إلى القانون الفرنسي يزداد فيها طبق الكيفيات الآتية : يضرب في رقم 120 قدر الغرامة المحكوم بتأديتها عند العمل بظهيرنا الشريف هذا، وذلك في حالة ما إذا كان قدر تلك الغرامة قد حدد في آخر الأمر بموجب ظهير شريف قد صدر قبل 9 أبريل 1942».

وحيث إن الظهير المتعلق بالحفاظة على أشجار الزيتون الذي نحن بصدده قد صدر في تاريخ 5 فبراير 1940، أي قبل التاريخ المحدد، فإنه يتعين ضرب كل مبلغ يتراوح بين العديدين المنصوص عليهما في الظهير (16 و500 فرنك) في رقم 120.

ورغم ذلك تعتبر هذه الغرامة هزيلة جدا، بحيث لن يتردد الراغب في قطع أشجاره بالمخالفة لأحكام الظهير المذكور في أداؤها دون خوف أو تردد، لأنه لن يتضرر منها، كما أنها لا تشكل قيادا على حريته، ولا تمس شرفه وسمعته أو تنال من مكانته الاجتماعية، وبالتالي فإن دورها جد محدود في زجر المخالف، وردعه حتى لا يعود ويكرر نفس العملية. لذلك أضاف المشرع إلى هذه الغرامة عقوبة الحبس.

ثانيا : الحبس

تعتبر عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير من عقوبات الحبس القصير المدة، حيث تتراوح مدته ما بين ستة أيام وثلاثة أشهر، مما يسمح للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار عند تقديرها لهذه العقوبة اتفاقها مع خطورة الفعل، ودرجة الضرر الناشئ عنه، وذلك في الحدود المقررة قانونا.

خاتمة

يبين من هذا البحث المتواضع والمتعلق بالحماية القانونية لأشجار الزيتون وفق ظهير 5 فبراير 1940 أن المشرع المغربي لم يتجاهل هذا المجال، بل أكد أهميته كثروة فلاحية لا يستهان بدورها، من خلال ضمانه لحماية قانونية للمحافظة عليها، عززها بجزاءات يعرض المخالف لمقتضياتها. إلا أنه لم يساير الجهود المبذولة في هذا القطاع لأجل تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، مما جعل نصوص هذا الظهير لا تتفق مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، علاوة على عدم نصه على مراقبة فعالة لعملية قطع أشجار الزيتون بعد منح الترخيص، واحترامها لبنوده، وهو ما يدفع البعض للسعي للحصول على إذن القطع للتمكن من بيع الأخشاب المتحصلة من هذه العملية فقط، مما يستدعي إعادة النظر في هذا الظهير ليواكب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، علما أن حماية أشجار الزيتون لا تقتصر فقط على الحماية القانونية القائمة على الجزاءات الجنائية والمستندة على الردع والزجر، وإنما تشمل أيضا تلك النابعة من الفرد ذاته، من إحساسه بمسؤوليته، ومن شعوره بضرورة الحفاظة على ثروته وموارده الطبيعية، ومن إيمانه بأن المجتمع الذي لا ينتج أكله من تحت أقدامه معرض للجوع والخطر.